

TA'LIM TIZIMIDA INKLYUZIV TA'LIMNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.

University of Business and Science

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 23-08

guruh talabasi Siddiqova Sevara

Ravshanjon qizi

Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani 30-

DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15205962>

Annotatsiya: ushbu maqolada ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni samaradorligini oshirish jarayonlari va ularni tashkil etishga qaratilgan masalalar haqida ma'lumot beriladi.

Аннотация: в данной статье представлена информация о процессах повышения эффективности инклюзивного образования в системе образования и вопросах, направленных на их организацию.

Abstract: This article provides information on the processes of increasing the effectiveness of inclusive education in the education system and issues aimed at organizing them.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, imkoniyati cheklangan bolalar, rivojlanish, ta'lim.

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная культура, дети с ограниченными возможностями, развитие, образование.

Keywords: inclusive education, inclusive culture, children with disabilities, development, education.

Odam bolasi dunyo yuzini ko'rar ekan, uning shaxs sifatida rivojlanishi, ruhiy holatini shakllanishi tafakkuri, ongi, ruhiy holatlarini o'sishi, uni o'rab turgan olamni tashkil qilgan borliqqa moslashishiga olib keladi. Uning qandayrivojlanishi, ichki ruhiy holatining o'zgarishi, jismonan yaxshi shakllanishi yoki tabiatan tug'ma a'zolarida kamchiliklari va nuqsonlari bilan tug'ilishiga bog'liq bo'ladi. Avvalo bolani ta'lim -tarbiyasi, uning hayotga tarbiyalash ya'ni ijtimoiylashuvi ota onasi

tomonidan faol amalga oshiriladi. Agar bolani biror tana a'zolarida nuqsoni bilan tug'lsa yoki yashash davomida biron hodisa tufayli biror a'zosi ishlamay maxsus tarbiyaga muhtoj bo'lib qolsa, bunday yordamga muhtoj bolalarni maxsus yondashuvlar asosida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya berish metodlari asosida amalga oshiriladi. Tana a'zolarida nuqsoni bor bolalarni oilada maktabgacha ta'lim muassasalarida, umumta'lim maktablarda, o'rta maxsus, kasb-hunar kollejarida, oliy ta'lim va undan keyingi ta'limda maxsus dasturlar, ta'lim tarbiya shakllari, materiallari maxsus xizmatlar va faoliyat turlari asosida amalga oshiriladi. Inklyuziv ta'limning maxsus metodika asosida tashkil qilinsa, uni samaradorligi yuqori darajada bo'ladi. Ushbu ta'lim turida so'rovnomalar o'tkaziladi, test savollari tuziladi, ularning natijalari tahlil qilinadi va tavsiyalar tayyorlanadi. Ta'lim-tarbiya berishning korreksiya usullaridan foydalaniladi, bolalarni ruhiy holat, kechinmalari tahlil qilinadi.

Mamlakatimizda bugungi kunda jismoniy yoki aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan 86 ta ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasasida 21 ming 363 bola ta'lim-tarbiya olmoqda. 13 ming 868 o'quvchiga esa uyda yakka tartibda ta'lim beriladi. Bugungi kun talablari asosida inklyuziv ta'limni joriy etishning huquqiy asoslarini yaratish maqsadida yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni loyihasiga inklyuziv ta'lim tushunchasi kiritildi.

Ushbu hujjat asosida rivojlanishida turli nuqsoni bo'lgan hamda davolanishga va sog'lomlashtirishga muhtoj bolalarning ijtimoiy kafolatlarini ta'minlovchi chora-tadbirlar samaradorligini yanada oshirish, ularning ta'lim-tarbiya olishiga xizmat qiladigan moslashuv muhitini yaratish bo'yicha alohida vazifalar belgilandi. Mazkur belgilangan vazifalar ijrosi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida O'zA muxbiriga Xalq ta'limi vazirligi Bolalarni ijtimoiy himoyalash va qo'llab-quvvatlash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Suxrob Xoliqov quyidagilarni so'zlab berdi. "Inklyuziv ta'lim bo'yicha Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikda 2014-2016 yillarda amalga oshirilgan loyiha doirasida Respublikaning 5 ta hududida tajriba-sinov maydonchalari tashkil etildi. 153 nafar tibbiy psixologik-pedagogik komissiya

va 1350 nafar pedagog xodim inklyuziv ta'lim xizmatlariga o'qitildi. Ta'lim tizimiga inklyuziv amaliyotni tatbiq etish bo'yicha pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutlarining o'quv rejalariga 3 ta o'qitish moduli kiritildi. 2000 dan ortiq imkoniyati cheklangan bolalar va ularning otalariga inklyuziv ta'lim xizmatlari tashkil etildi. Rivojlanishida turli nuqsonlari bo'lgan hamda davolanish va sog'lomlashtirishga muhtoj bo'lgan bolalarning ijtimoiy kafolatlarini ta'minlovchi sa'y-harakatlar, korreksion va reabilitatsion ishlar natijasida oxirgi besh yilda 500 nafarga yaqin mana shunday o'quvchilarning umumiy o'rta ta'lim maktablariga qaytishi ta'minlandi. Hozirda 5900 dan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim bilan 64 ming 700 nafarga yaqin o'quvchilar qamrab olingan". O'zbekistonda inklyuziv ta'limni takomillashtirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini shakllantirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilashga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrda "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Mazkur qaror bilan 2020- 2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilindi. Konsepsiyani amalga oshirish bo'yicha 2020-2021 yillarga mo'ljallangan "Yo'l xaritasi" tasdiqlandi. E'tiborli jihati shundaki, 2023-2025 yillarda inklyuziv ta'lim tizimi 51 foiz umumta'lim maktablarida joriy qilinishi belgilangan. Ushbu ta'lim shakliga 40 foiz imkoniyati cheklangan bolalar jalb qilinadi.

Integratsiyaning ikki turini ajratib ko'rsatish kerak: ta'lim va ijtimoiy. Ta'lim integratsiyasi - bu inklyuziya, ya'ni "inklyuziv ta'lim" bo'lib, maxsus tarbiyaga muhtoj bolani bitta maktabga kiritishni ta'minlaydi. Ta'lim muhiti normal rivojlanayotgan tengdoshlari bilan. Ijtimoiy integratsiya bolaning jamiyatga qo'shilishi, ya'ni uning ijtimoiylashuvini o'z ichiga oladi. Ijtimoiy integratsiya rivojlanishda nuqsoni bo'lgan barcha bolalarga istisnosiz, buzilishning tabiati va tuzilishidan qat'i nazar, maxsus ta'lim ehtiyojlari, yoshi, shuningdek, ular o'qiyotgan muassasa turi. Birinchi marta integratsiyalashgan o'qitishning nazariy asoslari

taniqli rus olimi L.S. Vygotskiy. Uning ta'kidlashicha, maktab internatda o'qiyotgan bola normal rivojlanayotgan tengdoshlaridan, oiladan va umuman jamiyatdan ajralib turadi. L.S. Vygotskiyning ta'kidlashicha, maxsus maktabning devorlarini "buzish", maxsus bolaning madaniy va tarixiy rivojlanishini ta'minlash va uning jamiyatga "o'sishi" uchun sharoit yaratish kerak. Har bir mamlakat maxsus inklyuziv ta'limni amalga oshirish uchun amal qiladigan o'z siyosatiga ega bo'lishi kerak. Bu siyosat milliy ta'lim tizimining asosiy xususiyatlarini va eng muhim bo'lgan milliy maqsadlarni o'zida aks ettirish zarur. Milliy siyosatga qo'shimcha ravishda maxsus inklyuziv ta'lim sohasida turli jamoa va maktab okruglari ehtihojlarini qondirishga moslashtirilgan hududiy siyosatlar mavjud bo'lishi zarur. Bundan tashqari, har bir maktab o'zida milliy va hududiy siyosatlarini aks ettiruvchi maxsus inklyuziv ta'lim uchun ehtiyojlarini aniqlash, ta'limni individual rejalashtirish jaroyoni, imkoniyati cheklangan bolalarga ta'limni individual rejalashtirish jaroyoni, imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim berishda maktablarda yordamchi personal, ota-onalar ishtirokchi, muassasa va xizmatlar bilan bog'lanishini ta'minlash shuningdek, davom etuvchi monitoring va imkoniyati cheklangan uchun zaxiralar sharhi bilan ta'minlash, kasbi xususiyatlarini ichiga olgan o'z siyosatiga ega bo'lishi talab etiladi. Bunda imkoniyati cheklangan bolalarga umumtalim maktablaridami, maxsus makablardami yoki maxsus sinflarda ta'lim berish borasida aniq qonunchilik bo'lishi zarur.

Bugungi kunda imkoniyati cheklangan bolalar hech bir davlatda e'tibordan chetda qolgani yo'q. Ularning ta'lim-tarbiya olishlari uchun inklyuziv ta'limning joriy qilinishi esa katta imkoniyatlar eshikini ochib berdi. Albatta, sog'lom bolalar qatorida ta'lim olish, ular uchun ham o'z qobiliyati va bilimini rivojlantirish uchun turki bo'lmay qolmaydi. Bu kabi imkoniyatlar har bir davlatda mavjud. Biz AQSh , Buyuk Biritaniya , Rossiya , Xitoy , Hindiston , Shvetsariya , Qirg'iziston , Qozog'iston misolida imkoniyati cheklangan bolalarga yaratib berilgan shartsharoitlar bilan tanishib chiqamiz. Bugungi kunga qadar jahon miqyosida juda ko'plab davlatlarda inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilish borasida amaliy tajribalar olib borilayotganligi barchamizga ma'lum. Bugungi kunda jahon miqyosida juda

ko‘plab davlatlarda inklyuziv ta‘lim tizimini joriy qilish borasida amaliy tajribalar olib boriladi.

Inklyuziv ta‘lim maxsus tarbiyaga muhtoj bolalar ehtiyojlarining xilma-xilligi xizmatlarning uzluksizligi, birinchi navbatda bunday bolalar uchun eng maqbul bo‘lgan ta‘lim muhiti bilan mos kelishi kerakligini anglatadi. Ushbu printsip barcha bolalar yashash joyidagi maktabning ijtimoiy va o‘quv hayotiga qo‘shilishi kerakligini bildiradi. Inklyuziv maktablar chet eldagi odatiy maktablardan farqli ravishda ta‘lim yutuqlariga erishishga qaratilgan. Inklyuziv maktabning maqsadi barcha o‘quvchilarga (ularning aqliy va jismoniy holatlaridan qat‘iy nazar) ijtimoiy hayotni yakunlash, jamoada, jamiyatda faol ishtirok etish imkoniyatini berish, shu orqali bolalarga har tomonlama ta‘sir va yordam ko‘rsatish. O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlarda ham inklyuziv ta‘limga bo‘lgan e‘tibor katta. Maxsus tarbiyaga muhtoj bolalarni o‘qitish bo‘yicha xorijiy tajribani tahlil qilgandan so‘ng shuni ta‘kidlash mumkinki, bir qator mamlakatlarda bunday bolalarni birlashtirish muhimligi to‘g‘risida aniq kelishuv mavjud. Qaysidir mamlakatni olmaylik, barcha mamlakatda hech bir bola davlat e‘tiboridan chetda qolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son ”Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent sh.
2. Inklyuziv ta‘lim. Darslik / Madatov I.Y.; O‘zR Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universitetining Kattaqo‘rg‘on filiali, 2024. – 240 b.
3. N.B.Goipova Inklyuziv ta‘lim. Gosptial pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.
4. 4.Pedagogik atamalar lug‘ati.. – T.: “Fan”, 2008. – B. 47.
5. 5.Umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlarida inklyuziv ta‘limni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi Nizom.– T.: “Vazirlar Maxkamasining 638-son qaror ilovasi”, 2021.
6. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
7. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO‘LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O‘RNI. *Международный журнал научных исследований*, 10(2), 29-34.
8. Қаюмов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
9. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from

<https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>

10. Baxtiyor, Q. (2024). CREATIVITY AS A RESEARCH SUBJECT IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 4(07), 76-80.